

MAXTUMQULI SHE'RIYATIDA TALMEH SAN'ATI

Termiz davlat universiteti

O'zbek filologiyasi fakulteti 2-bosqich talabasi.

Xolmo'minova Nodira Anvar qizi

Ilmiy rahbar: **S. Tuliboyev,**

Termiz davlat universiteti

O'zbek adabiyotshunosligi kafedrasida o'qituvchisi.

Annotatsiya: ushbu maqolada o'zbek va turkman adabiyotining yetuk nomayondasi Maxtumquli Firog'iyning ijodiy faoliyati va uning badiiy san'atlardan foydalanish mahorati tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: o'zbek va turkman adabiyoti, she'riy san'atlar, uslub, talmeh san'ati, she'riyat.

Abstract: this article analyzes the creative activity of Makhtumquli Firoghi, a prominent figure of Uzbek and Turkmen literature, and his skill in using artistic arts.

Key words: Uzbek and Turkmen literature, poetic arts, style, talmeh art, poetry.

Аннотация: в данной статье анализируется творческая деятельность Махтумкули Фирогии, видного деятеля узбекской и туркменской литературы, и его мастерство в использовании художественного искусства.

Ключевые слова: узбекская и туркменская литература, поэтическое искусство, стиль, искусство талмеха, поэзия.

O'zbek va turkman adabiyotining yetuk namoyondasi, turkman xalqining ulug' farzandi Maxtumquli Firog'iy nafaqat turkiy xalqlar adabiyotida, ayni paytda jahon adabiyoti va madaniyati tarixida alohida o'rin egallagan atoqli mutafakkir va shoirdir. Turkman mumtoz adabiyotining asoschisi, shubhasiz Maxtumquli Firog'iydir. U turkman tarixida eng og'ir va notinch vaziyatda yashagan va shunga qaramay serqirra ijod qilgan. Maxtumquli she'rlari xalqchil ruhda yozilgani bois asrlar davomida xalq baxshilari va shoirlar tomonidan kuylab kelinmoqda.

Maxtumquli Firog'iyning ijodi o'zbek xalqining qon qoniga singishib ketgan. Biror bir adabiyot ixlosmandlari yo'qki Maxtumquli ijodidan bebahra bo'lsa. Yurtimizda M. Firog'iy tavalludi keng miqyosda nishonlab kelinmoqda. Prezidentimiz Sh. M. Mirziyoyev shoir haqida: "Turkman xalqining ulug' farzandi Maxtumquli Firog'iy nafaqat turkiy xalqlar ayni paytda jahon adabiyoti va madaniyati tarixida alohida o'rin egallagan atoqli shoir va mutafakkirdir", -deya ta'kidlaydi.

Maxtumquli she'riyatiga qiziqish O'zbekistonda tuzumda, jamiyatda qanday o'zgarish bo'lishiga qaramay, hech qachon pasaygan emas. Shoir siymosini qalblarga abadiy muhrlash, badiiy merosini xalqimiz tafakkuriga singdirish maqsadida shoirlarimiz, yozuvchilarimiz va tarjimonlarimiz samarali ijodiy mehnat qilmoqdalar. Jumladan G.Karpov hayotining muayyan davrlarida Maxtumqulining tasavvuf tariqatlari bilan aloqasi bo'lgani, ijodida so'fiyona ruh mavjudligiga e'tiborini qaratgan. Taniqli sharqshunos olim Bertelsning yozishicha, Maxtumquli adabiy merosining umumiy miqdori taxminan 16-18 ming misraga yetadi. A.Baboyev esa shoirning 700ga yaqin lirik merosi bizgacha yetib kelganligi haqida ma'lumot beradi.

Turkman xalqining buyuk shoiri va donishmandi Maxtumquli XVIII asrda yashab ijod etgan. U Turkmanistonning janubi g'arb tomonida Atrik daryosiga yaqin Hojigovonda tug'ilgan. She'rlarining birida o'zi haqida shunday yozadi:

Bilmayin so'rganlarga aytining bu g'arib nomiz

Asli go'rko'z, yurti Atrik, oti Maxtumqulidir.

Maxtumquli she'riyatining mavzu ko'lami keng. Uning ishq mahabbat mavzusidagi she'rlarida xalqchil ruh va sharq mumtoz adabiyoti an'analari ufurib turadi. U jamiyatni, hayotni, odamlarni teran tushungan, insoniyat erishgan dunyoviy va diniy ilmlarni chuqur o'zlashtirgan, ma'naviy kamolotga erishgan komil zot bo'lgan. Mutafakkir umuminsoniyat baxtu saodati uchun jon kuydirib yashagan chog'ida mustaqil davlati bo'lmagan turkman xalqini hamjihat bo'lishga, yagona davlat atrofiga jiplashishga, milliy birdamlikka chaqiradi.

Hamidulla Hasanov shoir haqida shunday yozadi: "Maxtumquli Firog'iy nihoyatda zo'r, ta'sirli, xalqqa yoqadigan, turkmanga ham o'zbekka ham birdek

tushunarli bo'lgan she'rlari bilan sharqqa mashhurdir". Shoir o'ziga xos uslubga ega bo'lgan ijodkoridir. U badiiy san'atlardan mohirona foydalanib, ularning badiiyatini yanada oshiradi. Shubhasiz, badiiy san'atlar ijodkor mahoratini va she'r ta'sirchanligini yanada kuchaytiradi. Maxtumulqul ijodida she'riy san'atlardan talmeh san'atining o'rnini katta. Talmeh (arab.—ishora qilish, biror narsa tomonga yengil nazar tashlash)—mumtoz she'riyatda keng qo'llangan badiiy san'atlardan biri. Bunda shoir mashhur bir qissa, voqea yoki asarga ishora qilish orqali o'z fikrini muxtasar hikoya qiladi. Shunga ko'ra, talmeh she'rdagi oz so'z bilan ko'p ma'noni ifodalash san'ati deyiladi. Masalan, Atoiy Sen buti Chin ishqida holimni ayb etkan kishi "Mantiq ut-tayr" ichra ko'rsun Shayx San'on qissasin, baytida o'zining bir go'zal ishqida ne holga tushganini batafsil bayon qilib o'tirmay, Farididdin Attorning "Mantiq ut-tayr" dostonidagi mashhur "Shayx San'on qissasi"ga ishora qiladi: Shayx San'on voqejasidan xabardor kishi mening holatimni sira ayb qilmaydi, deydi. Shu tariqa, butun bir kitobga jo bo'ladigan fikr bir baytga singdiriladi. Sharq mumtoz adabiyotida talmeh san'atiga ko'p shoirlar murojaat qilgan. Shulardan biri Maxtumulqul Firog'iydir. Quyida keltirilgan baytda shoir talmeh san'atini qo'llagan:

Jabr etdi Jamshid joniga, kim, kirdi ma'dan koniga,

Yuz yil kirib poyoniga, na Zolu na Luqmon chiqar.

Jamshiddek ulug' podshoh ham ma'dan koniga, dunyo boyliklari ichiga kirib, o'z joniga jabr qildi. Agar dunyo xazinalari ichiga kirsa, hech kim uning poyoniga yetolmaydi, undan na Zol chiqadi, na Luqmon chiqar oladi". Jamshid – qadimiy eron shohlaridan biri. U Firdavsiyning "Shohnoma" asarida va fors asotirida ta'riflangan mashhur timsol. Uning Qaroyib jomi bo'lib, unda dunyoning hamma tomoni ko'rinib turgan, deb tasvirlanadi. Shoir, Jamshiddek mashhur sulton ham dunyo jilvasiga aldandi, demoqda. Zol – Rustami dostonning otasi. Bu keltirilgan baytda Jamshid talmeh san'atini yuzaga keltirgan.

Bir kecha yotardim, Shohi Naqshband

Karami jo'sh urib, bir non ketirdi;

O'ng qo'lida boda – gulgun sharobi,

Chap qo'lida toza biryon ketirdi...

She'rdagi Maxtumquli Bahouddin Naqshband hazratlarining ma'naviy tavajjuh va himmatlariga mazhar bo'lganini oshkor etmoqda. "Boda – gulgun sharob"dan murod ishqi ilohiy, ulug' valiy ruhoniyyatidan yetgan ma'naviy tavajjuh, "toza biyron" esa hikmat natijasi bo'lgan ma'naviy nasibadir.

Anqo sifat "xuv" deb ko'kka uchgan qush,
Kechasi tirikdir, kunduzi behush.
Navoiy jandalik, egni xirqapo'sh,
Mening sohibjamolimni ko'rdingmi?

Bu to'rtlikda shoir to'g'ridan to'g'ri Navoiyga murojaat qiladi. Bunda Navoiy talmeh san'atini yuzaga keltirgan. Navoiy o'zbek va boshqa turkiy xalqlarning buyuk shoiri, mutafakkiri va davlat arbobidir. G'arbda Chig'atoy adabiyotining buyuk vakili deb qaraladi.

Hazrat Ali yetgach olamga da'vi
Qofdan Ka'ba ketdi hazratning chavi
Yo iqlim egasi- Ahmad Yassaviy
Mening sohibjamolimni ko'rdingmi?

Bu to'rtlikda shoir bir emas bir necha talmehni vujudga keltirgan. Birinchi misradagi hazrat Ali ibn Abu Tolib– islomda „xulafu ar-roshidin“ („to'g'ri yo'ldan borgan xalafalar“), dindorlar o'rtasida „choryorlar“ deb atalgan dastlabki 4 xalifadan to'rtinchisi. Quraysh qabilasining hoshimiylar xonadonidan. Muhammadning amakivachchasi va kuyovi. Islomda vujudga kelgan shialik harakati bevosita Ali ismi bilan bog'liqdir. Keyingi uchinchi misrada qo'llangan talmeh Ahmad Yassaviydir. Xoja Ahmad Yassaviy tasavvufning mashhur namoyandalaridan biri, turkiy xalqlarning buyuk shoiri. Otasi Shayx Ibrohim javonmardlik tariqatiga mansub nufuzli zotlardan bo'lgan. Yassaviy chig'atoy tilida ijod qilgan.

Topsang-da dunyoda mulki Iskandar,
Qorunning moli ham bo'lsa muyassar.
Oxiri bo'larsan yerga barobar,
Ko'nglingda manmanlik sotuvchi bo'lma.

Bu to'rtlikda ham talmeh san'atini ko'rishimiz mumkin. Iskandar va Qorun talmeh san'atini yuzaga keltirgan. Barchamizga ma'lumki Iskandar va Qorun tarixiy shaxslardir. Bunda shoir qanchalik mol dunyo to'plama, kibrga berilib manmanlik qilma baribir oxiri yer bo'lasan. Bu dunyodan hech narsa olib ketolmaysan, degan g'oyani ilgari suradi va Iskandar bilan Qorunni misol qilib keltiradi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak turkman va o'zbek adabiyotining yirik nomayondasi Maxtumdali ijodi sarmahsuldir. U hayot yo'lida bir qancha qiyinchiliklar va mashaqqatlarga duch kelishiga qaramay o'z ijodiy faoliyatini to'xtatmaydi. Shubhasiz shoir ijodini o'zbek va turkman xalqlari adabiyoti o'rtasidagi ko'prik deyishimiz mumkin. Elni sevgan adib bugun yana ellar va elatlar ardog'ida o'zining yangi va hur umrini o'tkazmoqda. Maxtumdalinig adabiy merosi bugun Toshkent, Ashxobod, Dushanbe va Rossiyadagi sharqshunoslik institutlarida saqlanmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Maxtumdali. Tanlangan asarlar. Toshkent. O'zbekiston KP MK nashriyoti. 1976, 156 bet
2. Maxtumdali Firog'iy. Saylanma Toshkent "O'zbekiston" 2008
3. Maxtumdali. Dunyo o'tib boradur. She'rlar " Sharq" nashriyot- matbaa aksiyadorlik kompaniyasi. Toshkent 2007.
4. Maxtumdali Saylanan aserlar- Ashgabat Turkmendavneshr, 1963
5. Maxtumdali. Dunyo o'tib boradur. Yangi asr avlodi. 1990
6. Quronboyev K. Maxtumdali- ilhom chashmasi. Toshkent "Tafakkur " nashriyoti, 2011
7. www.ziyouz.com kutubxonasi
8. <https://www.uzbekembassy.in/turkman-adabiyoti/?lang=uz>
9. <https://arxiv.uz/uz/documents/referatlar/adabiyot/maxtumdali-ijodi-1>

10. <https://lex.uz/docs/-6806331>